

SOCIAL SCIENCES

SPECIFIC FEATURES OF THE EMERGENCE AND FORMATION OF DEMOCRATIC JOURNALISM IN MONGOLIA

Zulkaphil M.

*Professor of Department of Journalism and Mass Communication, National University of Mongolia,
Doctor of Historical Sciences (D.Sc.)
Ulaanbaatar, Mongolia*

Onon G.

*Master's student of Department of Journalism and Mass Communication,
National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia*

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В МОНГОЛИИ

Зулькафил М.

*профессор Кафедры журналистики и массовой коммуникации Монгольского Государственного
Университета, доктор исторических наук,
Улаанбаатар, Монголия*

Онон Г.

*магистрант Кафедры журналистики и массовой коммуникации Монгольского Государственного
Университета, Улаанбаатар, Монголия*

Abstract

The present article discusses the essential factors that influenced the emergence and formation of independent, democratic journalism in Mongolia. Based on an analysis of the functions and practices of mass media, the authors show the specific features of the development of independent journalism in Mongolia and its role in contemporary society.

Аннотация

В данной статье выявляются основные факторы, оказавшие влияние на возникновение и формирование независимой демократической журналистики в Монголии. Авторы на основе анализа функций и практики средств массовой информации показывают особенности развития независимой журналистики Монголии и её роль в современном обществе.

Keywords: democratic journalism, functions and principles, civil society, online journalism, digital platforms.

Ключевые слова: демократическая журналистика, функции и принципы, гражданское общество, онлайн-журналистика, цифровые платформы.

В марте 2013 г. Монголия широко отметила столетие национальной журналистики. Монгольская журналистика прошла долгий и непростой путь, сыграв на разных этапах развития страны отведённую ей роль выдающимся образом.

История монгольской журналистики делится на три периода. Первый период охватывает 1895-1920 гг., когда империалистические державы (царская Россия, Цинская империя и Китайская республика) печатали газеты на монгольском языке специально для монгольского читателя в целях завуалированной пропаганды своей захватнической политики. Этот период также примечателен тем, что возникла отечественная журналистика, сыгравшая неоценимую роль в возрождении национального самосознания монголов.

Второй период (1921-1990 гг.) является периодом развития коммунистической журналистики и охватывает самый большой временной отрезок в истории монгольской журналистики. Эти годы ознаменовались всемерным укреплением СМИ в техническом отношении, расширением журналистских рядов и повышением уровня их мастерства.

Третий период (с 1990 г.) — это период независимой, демократической журналистики, борьбы за свободную печать. За короткий срок монгольская журналистика сумела не только доказать свою жизнеспособность и состоятельность в совершенно новых условиях, но и стать подлинной «четвёртой властью», опорой гласности и демократии.

Общественно-политические и экономические преобразования в Монголии конца 80-х—начала 90-х гг. XX века оказали огромное влияние на всю систему СМИ страны. Возникновение и формирование демократической журналистики было обусловлено такими важными факторами, как принятие новой Конституции Монголии, ратифицированной в 1992 г., упразднение Главлита, повлекшее за собой отмену цензуры, предоставление в 1992 г. любому гражданину права издавать средство массовой информации и закон «О свободе печати и информации», принятый парламентом в 1998 г.

Подключение к Интернету в 1996 г. ознаменовало возникновение онлайн-журналистики, ставшей новым явлением в истории масс-медиа Монголии. Таким образом, к середине 90-х гг. в Монголии полностью сформировалась система СМИ, которая

прошла долгий путь становления с уникальной спецификой, присущей только нашей стране. В частности:

- по сравнению с бывшими социалистическими странами традиционная система СМИ в Монголии сформировалась относительно поздно, только концу 60-х гг., т. е. спустя более 50 лет после выхода первой газеты, ставшей первопроходцем монгольской журналистики;

- процесс окончательного формирования всей системы СМИ охватывает продолжительный период, что оказало негативное влияние на последующее развитие журналистики;

- почти все виды СМИ были созданы при помощи и содействии СССР и других социалистических стран;

- большинство СМИ возникло и функционировало в столице, поэтому обеспечение информацией сельского населения значительно отставало по времени;

- из СМИ активно развивалась периодическая печать, её подсистема сформировалась раньше других;

- один из важных видов масс-медиа — документальный фильм — считался искусством, а не СМИ. В связи с этим развитие киножурналистики оставалось на относительно низком уровне.

Всё это связано со многими нижеперечисленными объективными причинами и факторами:

- уровень социально-экономического развития общества сильно влиял на развитие СМИ;

- развитие СМИ напрямую зависело от уровня информационных потребностей, общественного сознания и образования граждан;

- подготовка национальных журналистских кадров началась только с начала 60-х гг.;

- в стране отсутствовала соответствующая материально-техническая база и инженерно-технические кадры для создания и функционирования таких электронных СМИ, как радио и телевидение.

Революционное преобразование социума, начавшееся с 1990 г., оказало кардинальное влияние на все сферы общественной жизни, в том числе и на журналистику. Среди всех социальных институтов быстрой и резкой пертурбации подверглась журналистика, благодаря своеобразной специфике своей природы. «В переходном периоде монгольская журналистика одновременно разрешила две важные, взаимосвязанные между собой задачи: перестроить свою деятельность в духе требований времени и через свои выступления влиять на ход преобразований в обществе» [1, с.243]. Можно сказать, что на начальном периоде перехода общества к демократической форме правления монгольская журналистика успешно справилась с обеими этими задачами.

Монгольская журналистика, которая почти 70 лет считалась государственной собственностью и подчинялась приоритетам партийно-государственной системы, за короткий срок превратилась в независимую, свободную журналистику. Новая Конституция Монголии провозгласила плюрализм мнений и гласность во всех сферах общественной жизни, свободу слова и информации [10, с.20], что открыло новые условия и возможности для развития отечественных масс-медиа. Спонтанно начавшийся процесс децентрализации, либерализации и

приватизации в сфере СМИ полностью отменил цензуру, дезинформацию в масс-медиа и оказал существенное влияние на возникновение независимых прессы, радио и телевидения.

СМИ Монголии изменились не только количественно, но и качественно по своей цели, задачам, системе, функциям, принципам и содержанию публикаций и передач. Это является абсолютно новым явлением в истории развития монгольской журналистики.

Расширились и обогатились новым содержанием и особенностями функции СМИ, резко возросла роль информационной функции в зависимости от углубления демократии, гласности и плюрализма мнений во всех сферах общественной жизни. Ведущими функциями СМИ при переходном периоде, наряду с информационной, стали познавательная, управленческая, рекреативная и коммуникативная.

В связи с модификацией функций, цели и задач журналистики коренным образом изменились принципы её деятельности. Главным изменением в нашей журналистике является осуществление принципа быть трибуной плюрализма, обеспечения гласности в деятельности СМИ. В результате этого обычной нормой публицистики стало широкое освещение ранее табуированных, «запретных» вопросов. Главными принципами деятельности журналистики переходного периода являлись правдивость, оперативность, доступность, гласность, плюрализм мнений, массовость и гуманизм.

Резкие изменения происходили в системе СМИ, появились новые типы такие, как частные, рекламно-справочные, эротико-порнографические, независимые газеты, радио, телестудии, периодические издания компаний и фирм и т.д. Среди периодической печати активно развивались промежуточные периодические издания между газетой и журналом: еженедельники, декадные издания и воскресные приложения газет.

Трансформации в системе СМИ прежде всего происходили в трёх основных отношениях: периодическая печать и издатель, СМИ и аудитория, СМИ и журналисты, активисты. Отличительными чертами этих отношений являлись самостоятельность, независимость, свободный выбор и учёт потребностей масс. Среди издателей активное положение занимают такие три субъекта, как индивидуальные личности, неофициальные группы людей и общественно-политические организации.

Активизировались взаимосвязь и взаимодействие между СМИ, что особо отчётливо выражалось во взаимном обучении и применении работниками масс-медиа лучших методов работы своих коллег, творческом соперничестве между СМИ, которое положительно влияло на раскрытие всех возможностей каждого из СМИ и улучшении качества публикаций и передач, координации работы СМИ по решению насущных социально-экономических проблем в общественной жизни.

Становление правового государства, многопартийной политической системы, развитие демократии и гласности, распространение плюрализма, правовое обеспечение свободы печати характеризуют переломный момент в истории монгольской журналистики. Развитие свободной демокра-

тической журналистики в стране идёт по интересному и в то же время трудному пути преобразования.

Обогащение и углубление методологической базы деятельности журналистики оказали огромное влияние на информационную насыщенность, правдивость, оперативность, качество и мастерство публикаций и передач, новизну фактов и актуальность. Всё это содействовало резкому улучшению содержания журналистских выступлений.

Значительно расширяется тематический диапазон освещаемых вопросов, сужается круг закрытых для журналистской критики тем, активно действуют, работники СМИ для восстановления исторической правды и справедливости, критики недостатков и упущений, выработки у людей умения мыслить и действовать в новых условиях творчески и целеустремлённо.

СМИ активно вторгаются в гущу действительности, в них большое место занимает реальная информация, уменьшается количество хвалебных материалов и лирических отступлений, журналисты стараются делать правдивые выводы, показать явление и событие в том виде, какими они есть, раскрыть причины недостатков и искать пути их устранения и т. д. Всё это положительно влияет на ответственность публикаций и передач, эффективность всей работы СМИ. Вместе с тем, повышается и активность аудитории, они часто апеллируют к СМИ с конкретными предложениями.

Среди выступлений СМИ особое место занимают проблемные и критические материалы, поднимающие насущные вопросы общественной жизни и обличающие недостатки, упущения в деятельности различных организаций. В процессе становления нового общественного порядка и новой политической системы в стране жизнь выдвигает всё новые проблемы. Поскольку журналистика является зеркалом реальной жизни, эти проблемы ждут своего освещения. Рост количества проблемных, критических и аналитических материалов в СМИ является закономерным явлением, призванным затрагивать назревшие проблемы, раскрывать их причины и последствия.

Повышение проблемности, публицистичности, деловитости, и аналитичности — важные особенности выступлений СМИ при переходном периоде. Эти качества играют решающую роль в повышении действенности газетных публикаций и радио-, телепередач. Умение ставить вопросы конкретно, с учётом всей многосложности общественного развития, не отставать от жизни и искать ответы, на стоящие перед страной вопросы, способность проникать в суть явлений, находить закономерные взаимосвязи между ними являются отличительными чертами творчества наших журналистов.

При положительной оценке работы отечественных СМИ, итоги исследования дают основания отметить наличие различных недостатков и упущений в деятельности нашей журналистики: журналисты часто уходят от глубокого анализа сложных проблем; слишком большое место занимают голословные сенсационные материалы; признание собственной злобе политической окраски; компрометирование авторитета других людей; кон-

центрирование внимания исключительно на теневых сторонах жизни; из-за отсутствия чётко разработанной программы публикаций страницы газет нередко заполняются случайными, второстепенными материалами и часто дублируют другие издания Эти недостатки, несомненно, связаны с недостаточным профессиональным умением и знанием работников СМИ. Одна из важнейших задач масс-медиа страны состоит в том, чтобы каждое СМИ приобрело свой неповторимый облик, свой стиль, имело свои интересные рубрики и разделы, а также популярных среди аудитории авторов.

Главным тенденциями развития жанров журналистики являются сближение жанров, стирание границ между ними, углубление аналитичности и информационной насыщенности, уменьшение объёма материалов в газетах и на радио-, телевидении. Более половины газетных материалов занимают информационные жанры, в том числе новости. Анализ публикаций и передач монгольских СМИ позволяет говорить о специализации журналистов в определённой тематике и жанрах.

Оперативность и информационная насыщенность, точность и лаконичность, краткость и доступность журналистских выступлений являются началом процесса перехода материалов на расчёт слов, а газетного языка — в телеграфный. Одним словом, в нашей журналистике наблюдаются некоторые основные признаки онлайн журналистики, что является главной тенденцией развития современной мировой журналистики.

Крупным достижением журналистики при переходном периоде является создание основ новой свободной, демократической журналистики. Главными её признаками являются независимость от государства, политической партии и идеологии, самостоятельность по статусу, экономическая независимость, способность быть форумом гласности и общественных мнений, контролирование деятельности правительства через свои выступления, выполнение тем самым функции «четвёртой власти».

В годы демократических преобразований как ответ на запросы времени и социальных потребностей возникли новые направления и информативно-коммуникативные формы в монгольской журналистике. Такими новыми направлениями являются реклама, экологическая, экономическая, международная, гражданская или народная журналистика, репортирование правительства, паблик рилейшнз и журналистское расследование.

Сегодня в деятельности монгольской журналистики наблюдаются такие тенденции, как демасовизация, конвергенция и конгломерация, являющиеся основными особенностями развития современной мировой журналистики. По словам известного исследователя журналистики, профессора Я.Н.Засурского: «Развитие... структур гражданского общества в средствах массовой информации предполагает усиление гражданской ответственности информационно-коммуникационной корпорации, создание общественного телевидения и гражданских структур, особенно в новых медиа. Эти три фактора в известной мере компенсировать процесс концентрации, коммерциализации и этатизации СМИ и открывает определённые возможности для развития гражданского начала в СМИ» [6,

с.3]. Именно такую роль начала играть коммерциализация СМИ в Монголии.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что общественно-политические и экономические преобразования, свершившиеся на рубеже двух веков в Монголии, оказали огромное влияние на разрушение существовавшего порядка в системе СМИ и её реконструкцию по требованиям нового времени и потребностей аудитории. Результатом этого стали:

- ликвидация государственной монополии в области СМИ и упразднение института цензуры (1989 г.), введение нового распорядка об учреждении новых СМИ и их регистрации (1992 г.);

- принятие новых правовых актов, регулирующих деятельность СМИ. В августе 1998 г. парламент Монголии принял закон «О свободе печати и информации», а в феврале 2005 г. — закон «Об общественном радио и телевидении», которые создали правовую базу для деятельности всех СМИ Монголии;

- дифференциация форм собственности СМИ в Монголии с учётом различных форм собственности от государственной до частной;

- технический и технологический прогресс в связи с появлением современных полиграфических предприятий (создано более 200 таких предприятий), модернизацией работы в редакциях, внедрением спутникового радио и телевидения, созданием «цифровых платформ», расширением кабельной сети передач, FM-радиостанций и глобальным распространением Интернета, т. е. онлайн-журналистики;

- появление иностранных инвесторов и создание совместных СМИ. Хотя этот процесс идёт медленно, сегодня наблюдаются некоторые положительные сдвиги в этом направлении;

- количественные и качественные изменения в деятельности СМИ, что повлекло за собой пертурбации и в системе журналистского образования в Монголии, переживающий уже в течение многих лет небывалый расцвет. Это проявляется в росте количества вузов по подготовке кадров для масс-медиа (сегодня в 14 вузах страны готовятся будущие работники СМИ).

В настоящее время взаимосвязь и взаимодействие между СМИ происходит по следующим направлениям:

- работники СМИ взаимно обучаются и перенимают лучшие методы деятельности свои коллег;

- творческое соперничество между масс-медиа благотворно влияет на раскрытие всех потенциальных возможностей каждого из СМИ и улучшение качества публикаций и передач;

- координация работ СМИ. Это действенная форма работы в решении общих, серьёзных проблем совместными усилиями всех СМИ [7, с.198].

За годы коренного обновления, социально-политических и экономических перемен монгольская журналистика сыграла неопределимую роль в разрушении старой формации и создании нового, гражданского, демократического общества. Несмотря на неудачи и преграды переходного периода монгольская журналистика приближается к мировому уровню свободно-демократической журналистики, что является одним из главных достижений страны. В нынешних условиях демократизации общества умножаются задачи монгольской журналистики, ибо всё сложнее становятся проблемы, которые решают правительство и народ. Неубывающая потребность в научно-аргументированном анализе насущных вопросов жизни, в разработке позитивных рекомендаций по актуальным проблемам строительства нового демократического гражданского общества требуют максимально полного использования возможностей независимой журналистики.

Список источников

1. Баасансүрэн Т. Монголд чолоот ардчилсан хэвлэл бүрэлдэн толовшсон нь // Становление и формирование независимой демократической прессы в Монголии. Т.5. Улаанбаатар, 2010. – 450с.
2. Беспалова А. Г., Корнилов А.П., Короченский Ю.В и др. История мировой журналистики. Ростов-на-Дону, 2004. -426 с.
3. Болд-Эрдэнэ Б. Интернет сэтгүүл зүй // Интернет-журналистика. Улаанбаатар, 2009. -225 с.
4. Дэннис Э., Мэррилл Д. Беседы о масс-медиа. М., 1998. – 286 с.
5. Засурский Я. Н. Гражданское общество и новые медиа // Вестник МГУ: Сер. «Журналистика», 2008, №2.
6. Зулькафиль М. Орчин үеийн сэтгүүл зүй // Современная журналистика. Улаанбаатар, 2007. – 380 с.
7. Зулькафиль М. Монголын олон нийтийн мэдээлэл: нэг намын үзэл суртлаас олон ургальч үзэл хүртэл // Массовая информация в Монголии: от однопартийной идеологии к плюрализму. Улаанбаатар, 2010. -300 с.
8. Кин Дж. Средства массовой информации и демократия. М., 1993. – 285 с.
9. Монгол Улсын Үндсэн хууль // Конституция Монголии. Улаанбаатар, 1997. – 88 с.
10. Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М., 2001. -296 с.
11. Фред С Сиберт., Уилбур Шрамм., Теодор Питерсон. Четыре теории прессы. М., 1998. -196 с.
12. Чойсамба Ч. Экологийн сэтгүүл зүй // Экологическая журналистика. Улаанбаатар, 2003. – 180 с.